

RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA MA'NAVY TARAQQIYOTNING YANGI QIRRALARI VA MUAMMOLARI

Iymanov Javlon Saidraxmonovich

“University of economics and pedagogy” NOTM

“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi professori v.b.

Iymanov81@umail.uz

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada raqamlashtirish jarayonining inson ma'naviy hayotiga ta'siri, axborot makonida qadriyatlarning o'zgarishi va shaxsning ma'naviy yetukligi bilan bog'liq muammolar tahlil qilinadi. Raqamli madaniyat sharoitida inson axloqining yangi ko'rinishlari, axborot xulqining falsafiy mazmuni hamda ma'naviy immunitetni mustahkamlash yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, ma'naviy taraqqiyot, axborot makoni, raqamli madaniyat, qadriyatlar, axborot etikasi, shaxs.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется влияние процесса цифровизации на духовную жизнь человека, проблемы, связанные с изменением ценностей в информационном пространстве и духовной зрелостью личности. Рассматриваются новые проявления человеческой морали в условиях цифровой культуры, философское содержание информационного поведения и пути укрепления духовного иммунитета.

Ключевые слова: цифровизация, духовное развитие, информационное пространство, цифровая культура, ценности, информационная этика, личность.

ANNOTATION

This article analyzes the impact of the digitalization process on human spiritual life, changes in values in the information space, and problems related to the spiritual maturity of the individual. In the context of digital culture, new manifestations of human morality, the philosophical content of information behavior, and ways to strengthen spiritual immunity are considered.

Keywords: digitalization, spiritual development, information space, digital culture, values, information ethics, personality.

Kirish. So'nggi yillarda dunyo miqyosida raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib, ijtimoiy hayotning deyarli barcha sohalarini qamrab oldi. Inson faoliyati, muloqoti, mehnati, ta'lim olishi va hatto tafakkuri ham raqamli muhit bilan chambarchas

bog‘liq holga keldi. Shu jarayon insoniyat ma’naviy hayotiga ham kuchli ta’sir ko‘rsatar ekan, “bu borada ma’naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi” [1].

Raqamlashtirish natijasida yangi madaniy va axloqiy qadriyatlar tizimi shakllanmoqda. Biroq bu jarayonning ijobiy jihatlari bilan birga, inson shaxsiyatining ma’naviy turg‘unligi, axborotga qaramlik, shaxsiylikning yo‘qolishi kabi muammolar ham kuchaymoqda. Shu sababli, zamonaviy falsafada raqamli muhit va ma’naviyat o‘rtasidagi munosabatni tahlil qilish muhim ilmiy zaruratga aylanmoqda.

Yangi O‘zbekiston sharoitida ham raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bir qatorda “raqamli ma’naviyat”, “axborot madaniyati”, “raqamli mas’uliyat” tushunchalari falsafiy muhokamalarning markaziga chiqmoqda. Bugun ma’naviyat boshqa sohalardan o‘n qadam oldinda yurishi, ma’naviyat yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak. [2]

Asosiy qism. Raqamlashtirish faqat texnologik jarayon emas, balki jamiyat ma’naviy hayotini o‘zgartiruvchi omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Inson hayotining virtual tarmoqlarga ko‘chishi, sun’iy intellekt va algoritmlarga tayanish holatlari “inson–texnologiya” munosabatining yangi bosqichini yuzaga keltirdi. Shu tariqa, ilgari faqat oila yoki jamiyat muhitida shakllangan qadriyatlar endi algoritmlarga asoslanayotgan axborot oqimi orqali tarqalmoqda. Inson o‘zining ichki dunyosini, e’tiqodini yoki estetik qarashlarini virtual kontent orqali ifoda etadi.

Ma’naviyat tarixan insonning o‘zini anglash, jamiyatdagi o‘rni va mas’uliyatini his etish shakli sifatida namoyon bo‘lgan. Raqamli davrda esa bu tushuncha virtual axborot oqimlari ta’sirida yangi mazmun kasb etmoqda. Shu bois, raqamlashtirishni faqat texnik yutuq sifatida emas, balki insoniy qadriyatlarni sinovdan o‘tkazuvchi ijtimoiy hodisa sifatida ko‘rish zarur. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda ma’naviy, diniy yoki madaniy mazmundagi kontentlar inson dunyoqarashiga algoritmik tarzda ta’sir etmoqda. Natijada insonning ma’naviy tajribasi tobora “virtual reallik” bilan uyg‘unlashib bormoqda. [3]

Raqamli kommunikatsiya vositalari insonlar ongiga bevosita ta’sir ko‘rsatish qudratiga ega bo‘ldi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va media kontent inson dunyoqarashini shakllantirishda asosiy manba sifatida qaralmoqda. Natijada qadriyatlar tizimi keskin o‘zgarishlarga uchramoqda: milliy, diniy va madaniy qadriyatlar global tarmoqdagi g‘oyalar bilan aralashib ketmoqda.

Bu jarayon bir tomondan madaniyatlararo muloqotni kuchaysa, boshqa tomondan ma’naviy relativizm, ya’ni “har bir fikr haqiqat” tamoyilining kuchayishiga sabab bo‘lmoqda. Shunday sharoitda shaxsning ma’naviy barqarorligi, tanqidiy tafakkuri va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish eng muhim vazifaga aylanadi.

Bugungi axborot oqimlari inson ruhiyatiga ulkan bosim o‘tkazmoqda. Yoshlar o‘rtasida “virtual qaramlik”, “axborotga to‘yinganlik” yoki “raqamli stress” kabi holatlar

tobora keng tarqalmoqda. Shu sababli raqamli davrda ma'naviy immunitet tushunchasi o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. [4]

Ma'naviy immunitet - bu insonning axborotni saralab qabul qilish, uni baholash, soxta ma'lumotni aniqlay olish, shuningdek, raqamli muhitda axloqiy me'yorlarga rioya etish qobiliyatidir. Shaxsda axborot xulqining shakllanishi, raqamli mas'uliyat hissining kuchayishi jamiyat ma'naviy taraqqiyotining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lishi kerak.

Bu borada oila, ta'lim tizimi va ommaviy axborot vositalarining roli beqiyosdir. Ayniqsa, yoshlar ongida “raqamli madaniyat”ni shakllantirish, ularni axborotni tahlil qilishga o'rgatish dolzarb vazifaga aylanmoqda. [5]

Ma'naviy taraqqiyot - insoniyatning o'z mohiyatini anglash va uni rivojlantirishga qaratilgan ichki jarayonidir. Raqamli jamiyatda bu jarayon yangi shakl va mazmunga ega bo'lmoqda. Shaxs o'zini ko'proq virtual muhit orqali ifoda etadi, ammo bu jarayon doimo real hayotdagi ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlashishi lozim. [6]

Falsafiy nuqtai nazardan qaralganda, raqamlashtirish inson tafakkurini yangi sinovlar bilan yuzlashtirmoqda. Bugungi kunda texnologiyalar nafaqat inson hayotini qulaylashtiradi, balki uning fikrlash, qaror qabul qilish va axloqiy qadriyatlarini qayta shakllantirishga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Buning natojasida quyidagi savol yuzaga keladi: inson texnologiyaga buyruq beruvchi, uni o'z maqsadlari va qadriyatlari yo'lida boshqaruvchi bo'lib qoladimi, yoki aksincha, texnologiyalar insonni axborot oqimi, sun'iy intellekt algoritmlari va ijtimoiy tarmoqlarning manipulyatsiyasiga bo'ysuntiradimi?

Ushbu dilemmada zamonaviy ma'naviy taraqqiyotning asosiy mezonlari yotadi. Raqamli jamiyat sharoitida insonning ma'naviy yuksalishi endi faqat ichki ruhiy o'sish bilan emas, balki texnologiyalarni ongli ravishda o'zlashtirish va ularni axloqiy, ijtimoiy, madaniy manfaatlarga yo'naltirish orqali ham amalga oshiriladi. Masalan, shaxs onlayn ta'lim, sun'iy intellekt vositalari va ijtimoiy tarmoqlarni faqat o'z bilimini oshirish, ijodiy va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish uchun ishlatsa, u texnologiyalardan ijobiy foydalangan bo'ladi. Biroq, agar inson bu vositalarni faqat vaqtni behuda o'tkazish, manipulyatsiyalarga bo'ysunish yoki noto'g'ri axborotlarni qabul qilish uchun ishlatsa, ma'naviy taraqqiyot zarar ko'radi.

Shunday qilib, raqamli jamiyatda haqiqiy ma'naviy yuksalish - bu insonning texnologik vositalar bilan o'zaro aloqasini ongli tarzda boshqarishi, ularni shaxsiy va ijtimoiy maqsadlar yo'lida, axloqiy me'yorlarga muvofiq ishlata olishi bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli davrda ma'naviy yetuklikning yangi me'zonlari texnologiyalarning inson hayotidagi o'rni, shaxsning axloqiy qaror qabul qilish qobiliyati va jamiyat bilan uyg'un aloqada bo'lishi bilan belgilanadi.

Xulosa. Raqamlashtirish jarayoni insoniyat hayotini tubdan o'zgartirmoqda. Ammo texnologik yutuqlar ortida insoniy qadriyatlar turganini unutmaslik lozim. Ma'naviy

taraqqiyotning zamonaviy modeli texnik imkoniyatlarni emas, balki inson tafakkurining yetukligi va mas'uliyatini markazga qo'yishi kerak.

Shuning uchun raqamli davrda ma'naviylikni saqlab qolish, shaxsda axborot madaniyatini shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish strategik ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonning muvaffaqiyati esa ta'lim, falsafa, san'at va ijtimoiy siyosat sohalarining uyg'un faoliyatiga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - Toshkent: Ma'naviyat, 2008. 4-bet.
2. Prezident: Ma'naviyat boshqa sohalaridan oldinda yurishi, yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak. <https://president.uz/oz/lists/view/6941>
3. Virtual reality as a 'spiritual experience': a perspective from the cognitive science of religion - Hornbeck& Barrett, 2008.
<https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid%3A91ca27b6-8755-4631-ab2f-bddb606e5>
4. Iymanov J. Mirzajonov J. O'zbekistonda davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayonida ijtimoiy tarmoqlarning kommunikativ va transformativ roli: ijtimoiy-falsafiy tahlil. <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/58586>
5. Mirzajonov J. The Formation of Social Networks: A New Stage in Communication Culture.
<https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/6862/6468>
6. To'xtayev H.P. Jamiyat rivojida yangi ma'naviy qadriyatlarning o'rni. <https://tadqiqotlar.uz/02/article/view/464>